

АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
Міжнародної наукової конференції

з нагоди 75-річчя заснування
кафедри археології та музеєзнавства
24-25 жовтня 2019, Київ, Україна

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА
ЦЕНТР ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ Хв. ВОВКА

Міжнародна наукова конференція

**АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ**

з нагоди 75-річчя заснування
кафедри археології та музеєзнавства
24-25 жовтня 2019, Київ, Україна

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Київ 2019

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Історичний факультет

Faculty of History

Кафедра археології та музеєзнавства

Department of Archaeology and Museology

Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хведіра Вовка

Th. Vovk Center for Paleoethnological Research

VITA ANTIQUA

БІБЛІОТЕКА

VITA ANTIQUA

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
FACULTY OF HISTORY
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
TH. VOVK CENTER FOR PALEOETHNOLOGICAL RESEARCH

International Scientific Conference

**ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
IN EDUCATION AND RESEARCH**

**on the occasion of 75-th anniversary
of the Department of Archaeology and Museology
October 24 - 25, 2019, Kyiv, Ukraine**

ABSTRACTS

Kyiv 2019

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

проф. Терпиловський Р.В.
(головний редактор)
доц. Шидловський П.С.
(відповідальний редактор)
доц. Рижов С.М.
Самойленко Л.Г.
доц. Синиця Є.В.
Чимирич М.В. (технічний редактор)

EDITORIAL BOARD

Prof. Rostyslav Terpylovskiy
(The Head of Editorial Board)
Pavlo Shydlovskiy
(executive editor)
Serhii Ryzhov
Liubov Samoilenko
Yevhen Synytsia
Marharyta Chymyrys (technical editor)

Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей. - К.: 2019. (Бібліотека Vita Antiqua). – 85 с.

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції, присвяченої 75-й річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До видання включені матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами дослідження, викладання, збереження і популяризації археологічної та музейної спадщини - археологам, музеєзнавцям, співробітникам органів охорони культурної спадщини, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

International Scientific Conference «ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH» on the occasion of 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology (October 24 - 25, 2019, Kyiv, Ukraine): Abstracts. - Kyiv: 2019. (Vita Antiqua Library). – 85 p.

This volume presents the abstracts prepared for the international conference dedicated to 75-th anniversary of the Department of Archaeology and Museology Taras Shevchenko National University of Kyiv. The publication includes materials that cover current methodological issues of archaeological science, museum studies, the protection of cultural heritage and the functioning of these disciplines in the educational system.

The proposed collection will be useful for anyone interested in the problems of research, teaching, preservation and popularization of archaeological and museum heritage - archaeologists, museum scientists, employees of cultural heritage protection institutions, local historians, teachers and students of higher educational institutions.

ISBN 978-966-2608-29-8

<http://vitaantiqua.org.ua/en/main/>

@ Автори тез, 2019

ЗМІСТ / CONTENTS

ПЕРЕДМОВА	9
PREFACE	11
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ	13
THE PROGRAM OF THE CONFERENCE	13
РОЗДІЛ I: АРХЕОЛОГІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ	19
PART I: ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH	19
РОЗДІЛ II: МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ	55
PART II: MUSEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH	55
СПИСОК УЧАСНИКІВ	80
INDEX OF PARTISIPANTS	80

Центр Палеоетнологічних
досліджень ім. Хведіра
Вовка
Th. Vovk Center for
Paleoethnological researches

**Міжнародна наукова конференція
«АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ»
(24 - 25 жовтня 2019, Київ, Україна**

**International Scientific Conference
«ARCHAEOLOGY AND MUSEOLOGY
IN EDUCATION AND RESEARCH»
(October 24 – 25, 2019, Kyiv, Ukraine)**

**Голова оргкомітету: Терпиловський Р.В., д.і.н., професор,
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка**

Члени оргкомітету:

д.і.н., доцент **Пшеничний Т.Ю.**,
к.і.н., доцент **Кравченко І.А.**,
к.і.н., доцент **Рижов С.М.**,
к.і.н., доцент **Синиця Є.В.**,
к.і.н., доцент **Шидловський П.С.**,
старший лаборант **Лозниця Т.В.**,
завідувач Археологічного музею **Самойленко Л.Г.**

Секретар оргкомітету: Чимирис М.В.

ПЕРЕДМОВА

Криза як можливість

Ювілейні заходи традиційно передбачають насамперед підбиття підсумків "за звітній період", й кафедрі археології та музеєзнавства дійсно є чим "відзвітуватися" за 75 років не просто існування, а активної роботи. Сотні випускників, десятки з яких залишили помітний слід в історії науки повоєнного періоду, активна експедиційна діяльність всіх, без жодного виключення, викладачів та співробітників різних поколінь, численні публікації, від уведення до наукового обігу результатів польових досліджень аж до теоретичних узагальнень і підручників, створення та постійне оновлення експозиції Археологічного музею тощо.

Однак не буде значним перебільшенням твердження, що і археологія як така, і археологічна освіта зокрема, розвивалися в Україні радше всупереч, а не завдяки обставинам. Історія кафедри є тому непоганою ілюстрацією. Заснування кафедри не в останню чергу було пов'язане з усвідомленням "кадрового голоду", що виник внаслідок кривавих подій 1930 – початку 1940-х рр., і потребою якнайшвидше підготувати нове покоління фахівців. В 1970 – 1980-х рр. археологія чи не найменше серед наук "історичного цеху" залежала від ідеологічних настанов. Тож не дивно, що археологічні експедиції були часто-густо острівцями вільнодумства навіть працюючи на "будівництвах п'ятирічок". З падінням "залізної завіси" раптом з'ясувалося, що саме археологам набагато простіше знайти спільну мову із закордонними колегами, аніж іншим гуманітаріям, міжнародні дослідницькі проекти швидко перетворилися на звичайну складову поточної роботи. На межі тисячоліть Світ почав вибухово змінюватися завдяки новітнім технологіям, та археологи (знов – чи не раніше від всіх "гуманітаріїв") заходилися пристосовувати нові технічні можливості до дослідницьких потреб своєї науки, не надто розмірковуючи щодо "кризи гуманітаристики на тлі кібернетизації Людства".

Щоправда, ігнорування "кризи гуманітаристики" аж ніяк не дозволяє ігнорувати інші кризові явища, що характеризують перші десятиліття нового тисячоліття: екологічні негаразди, кризу традиційних соціальних інституцій тощо. Здавалося б, до чого тут археологія, наука про здебільшого дуже віддалене минуле? Однак будь-яка наука не є виключно служінням "чистому пізнанню", не менш вагомою є її соціальна роль, значення наукового знання для сучасного суспільства. І тут археологія, що балансує у такому собі шпагаті між природничими та соціо-гуманітарними дисциплінами, має особливу роль.

Зрозуміло, що навряд чи у минулому можна відшукати готові рецепти вирішення проблем сучасності. Ці рецепти спрацьовували (або не спрацьовували) за геть відмінних історичних обставин. Однак формування зацікавленого та поважливого ставлення до культурного спадку, історичного ландшафту, пам'яток

археології зрештою, цілком спроможне перетворитися на один зі структуроутворюючих елементів інформаційного суспільства. За такого бачення соціальної ролі сучасної археології (й ширше, наук про минувщину взагалі) провідної ролі набувають саме освіта, як найефективніший на сьогодні механізм широкої трансляції здобутків науки, а також музейництво, адже музей давно вже не є "просто зібранням цікавинок", а перетворюється на механізм інтеракції між науковцями та суспільством. Тож роздуми та дискусії щодо удосконалення обох зазначених інструментів взаємодії археологічної науки та суспільства вбачаються цілком актуальною проблематикою.

Втім, досвід перших десятиліть III тис. н.е. наочно демонструє, що класичних механізмів спілкування науки із суспільством, таких як лекційна аудиторія або ж музейна зала, навіть в їхньому інтерактивному варіанті, або ж традиційна науково-популярна література, натепер вже замало. На часі повноцінне опанування наукою "мови" сучасних медіа та технічних можливостей, що надають високі технології щодо безпосередньої трансляції наукової інформації на широкий загал. Поняття "публічна історія" для нашої країни вже перестало бути чимось екзотичним, а от словосполучення "публічна археологія" поки що практично невідоме широкій публіці, та й в професійній спільноті викликає радше скепсис.

Згаданий скепсис вбачається даремним, адже публічна археологія аж ніяк не має на увазі перехід у "низький жанр", йдеться про доступність форми, а аж ніяк не про профанацію змісту. Тим більше, що міжнародний досвід свідчить: більш ефективними, як не дивно, є медійні проекти в галузі публічної археології, спрямовані на систематичний виклад наукової інформації, а не сенсаційність та епатажність подання. Ба більше, здатність саме фахових археологів доступно викладати складні проблеми є запорукою успіху таких проектів. Тож цілком актуальним вбачається й підготовка майбутніх спеціалістів до подібної публічної діяльності.

На останок залишається лише висловити впевненість, що зустріч на нашій конференції, попри ювілейну присвяту, дійсно стане не стільки підбиттям підсумків минулого, скільки пошуком шляхів розвитку у майбутньому, хоча б на коротку перспективу до майбутнього сторічного ювілею кафедри, на найближчий "археологічно вловимий період" у чверть століття.

Євген Синиця

PREFACE

Crisis as an opportunity

Jubilee events traditionally foresee summarizing "for the reporting period", and the Department of Archaeology and Museum Studies truly has something to be "accountable" for 75 years of not just existence, but active work. Hundreds of graduates, dozens of whom have left a prominent mark in the history of post-war science, active expeditionary activity of all, without exception, teachers and staff of different generations, numerous publications, from the publication of research data of the results of field works, all the way to theoretical generalization and handbooks, formation and constant updating of the exposition of the Archaeological Museum, etc.

However, it will not be a major exaggeration to say that archaeology as such, and archeological education in particular, have evolved in Ukraine rather contrary, not because of circumstances. The history of the department is therefore a good illustration. The foundation of the department was also associated with the awareness of the "staff hunger" that arose from the bloody events of the 1930s - early 1940s, and the need to prepare the next generation of specialists as soon as possible. In the 1970s - 1980s archaeology, the least of the sciences of the "historical craft" depended on ideological guidelines. It is no wonder, then, that archeological expeditions were often islands of freethinking, even working on "five-year construction". With the fall of the Iron Curtain, it suddenly became clear that for archaeologists it was much easier to find common ground with their foreign counterparts than for other humanities, and international research projects quickly became a regular part of their current work. At the turn of the millennium, the world began to change explosively with the latest technology, and archaeologists (again - before all "humanities") began to adapt new technical capabilities to the research needs of their science, without thinking too much about the "crisis of humanities against the backdrop of cybernetization."

Ignoring the "crisis of the humanities" does not in any way ignore the other crisis phenomena that characterize the first decades of the new millennium: environmental problems, the crisis of traditional social institutions, etc. It would seem, what is archeology, the science of the very distant past? However, any science is not solely a service of "pure knowledge", no less important is its social role, the importance of scientific knowledge for modern society. And here archeology, which balances between natural and socio-humanitarian disciplines, plays a special role.

It is clear that it is unlikely in the past to find ready-made recipes for solving contemporary problems. These recipes worked (or did not worked) in a completely different historical context. However, the formation of an interested and respectful attitude to the cultural heritage, historical landscape, archaeology monuments, is quite capable of becoming one of the structure-forming elements of the information society.

With this vision of the social role of modern archeology (and more broadly, of the sciences of the past in general), education, as the most effective mechanism for broad broadcasting of science, as well as museums, take the leading role. The museum is no longer "just a collection of curiosities", but is becoming a mechanism of interaction between scientists and society. Therefore, reflections and discussions on the improvement of both of these instruments of interaction between archeological science and society are quite relevant issues.

However, the experience of the first decades of the 3rd millennium AD clearly demonstrates that classical mechanisms of communication of science with society, such as a lecture room or a museum hall, even in their interactive version, or traditional non-fiction literature, are far from enough. A complete learning the science of the "language" of modern media and the technical capabilities that provide high technology for the direct broadcasting of scientific information to the public is in time. The concept of "public history" for our country has ceased to be something exotic, but the phrase "public archaeology" is still virtually unknown to the public, and in the professional community is rather skeptical.

The mentioned skepticism is useless, because public archaeology does not in any way imply a transition to the "low genre", it is about the accessibility of the form, not the profanity of the content. Moreover, international experience shows that media projects in the field of public archaeology, aimed at the systematic presentation of scientific information, are more effective than sensationalism. Moreover, the ability of professional archaeologists to present complicated problems is a key to the success of such projects. Therefore, training of future specialists for such public activity is quite relevant.

Finally, it is only necessary to express a confidence that the meeting at our conference, despite the anniversary dedication, will really become not just a summary of the past, but a search for a ways of development in the future, at least for the short term to the future centennial anniversary of the Department, in the nearest "archaeologically perceptible period" in the quarter of century.

Yevhen Synytsia

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
«Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки»
THE PROGRAM of the CONFERENCE
“Archaeology and Museology in Education and Research”

Україна 01601, Київ, вул. Володимирська, 64, Червоний корпус, ауд. 349
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Volodymyrska, 64, room 349, Red building, Kyiv, Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv

24 жовтня / October 24, 2019

9.30-10.00 Реєстрація учасників конференції (ауд. 162) / Registration of conference participants (room 162)

Пленарне засідання / Plenary session
10.00 – 12.00

Відкриття конференції / Opening

Привітання / Greetings

Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. **Іван Патриляк**

The Dean of the Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Professor **Ivan Patryliak**

Ростислав Терпиловський (Київ) Кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на початку XXI століття

Rostyslaw Terpylovskiy (Kyiv) Department of Archeology and Museum Studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the beginning of XXI century

Євген Синиця (Київ). Криза, як можливість

Yevgen Synytsia (Kyiv). Crisis as an opportunity

Олена Сминтина (Одеса). Забезпечення якості вищої археологічної освіти в сучасній Україні: актуальні виклики та шляхи їх подолання

Olena Smyntyna (Odesa). Quality assurance in higher education in archaeology in contemporary Ukraine: current challenges and mechanisms of their mitigation

Вікторія Ловак (Київ). «Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися»

Viktoria Lowack (Kyiv). Challenges for the modern museum: How to understand and prepare

РОЗДІЛ I: АРХЕОЛОГІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ
PART I: ARCHAEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH

	факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	seryzh@knu.ua
Samoilenko Liubov H.	Chef of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv
Самойленко Любов Григорівна	Завідувач Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	arch@univ.kiev.ua
Shydlovskiy Pavlo S.	PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Шидловський Павло Сергійович	К.і.н., Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	pav.shy@gmail.com
Smirnova Diana J.	Student of Department of archaeology and museology, Faculty of history, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Смірнова Діана Юр'ївна	Студентка кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
	dsmirnova806@gmail.com
Smyntyna Olena V.	Doctor of Sciences in History, Full Professor, Head of Department of Archaeology and Ethnology of Ukraine, Faculty of History of Odessa National I.I. Mechnikov University
Сминтина Олена Валентинівна	Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
	smyntyna olena@onu.edu.ua
Stepanchuk Vadym S.	Research Fellow at the Institute of Archeology, NAS of Ukraine
Степанчук Вадим Миколайович	Провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України
	vadimstepanchuk@gmail.com
Synytsa Evhen V.	PhD, Associate professor, Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Синиця Євген Валентинович	К.і.н., доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка